

O PAPEL DA DIETA MEDITERRÂNEA NA MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL HUMANA NA POPULAÇÃO ADULTA

Higor Brenner Borges¹

¹Centro Universitário Una, Catalão, Brasil (higorbrennerb@gmail.com)

Resumo: O intestino humano é habitado por milhões de microrganismos. O tipo de dieta exerce um papel fundamental na sua composição. Perante o exposto, o padrão alimentar mediterrânico é considerado um bom intensificador para uma microbiota intestinal saudável, visto que nesta dieta encontram-se nutrientes essenciais, fibras, vitaminas, minerais entre outros constituintes. O objetivo desta pesquisa foi analisar o consumo da dieta mediterrânea na modulação da microbiota intestinal humana de adultos. O presente estudo constituiu em uma revisão de literatura, de caráter bibliográfico, utilizando-se as seguintes bases de dados: Google Acadêmico, PUBMED e SciELO. Foi observado na literatura, que a dieta mediterrânea ocasiona impacto positivo na modulação da microbiota intestinal. Todavia, tem-se a necessidade de mais pesquisas relacionadas à temática para fortalecer através de evidências científicas a interação dieta e microbiota.

Palavras-chave: dieta mediterrânea; microbiota intestinal humana; modulação intestinal; adultos.

INTRODUÇÃO

O intestino humano é colonizado por milhões de microrganismos que colaboram para sua formação. A composição da microbiota interfere extremamente na saúde humana, e a dieta exerce uma função primordial na sua composição (MERRA et al., 2021).

Em vista disso, o modelo alimentar mediterrânico é um bom potenciador de uma microbiota saudável, pois os polifenóis que são provenientes neste tipo de alimentação apresentam propriedades benéficas na modulação intestinal (GONÇALVES, 2020).

A dieta mediterrânea enfatiza o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, nozes, peixes e gorduras insaturadas (principalmente azeite). Ademais, propõe-se limitar a ingestão de doces e carne processada (JIN et al., 2019). Com este modelo alimentar, é possível obter os nutrientes essenciais, proteína, fibras, vitaminas e minerais (VIEIRA et al., 2021).

Destarte, este manuscrito teve como objetivo realizar a análise da ingestão da dieta mediterrânea na modulação da microbiota intestinal humana de adultos.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado através das seguintes bases de dados eletrônicas: Google Acadêmico, National Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizaram-se os seguintes descritores:

“dieta mediterrânea”, “microbiota intestinal humana”, “adultos” e “modulação intestinal”. Como critério de inclusão foi considerado os artigos disponíveis na íntegra nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2016-2022, além de corresponder com a temática abordada. Ainda, os critérios de exclusão consistiram nos manuscritos de forma paga e repetidos. Foram encontrados 20 artigos, após aplicar os critérios estabelecidos, apenas 8 corresponderam e fizeram parte deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Filippis e seus associados, demonstraram através de uma pesquisa com 153 indivíduos, que um modelo alimentar mediterrânico exerce uma função benéfica na modulação da microbiota intestinal. Os autores observaram, relações significativas entre a ingestão de dietas à base de vegetais e níveis aumentados de ácidos graxos de cadeia curta e algumas bactérias degradadoras de fibras nas fezes (FILIPPIS et al., 2016).

Em outro estudo com 120 adultos homens e mulheres, foi verificado que as pessoas com alta adesão à dieta mediterrânea avaliada usando o escore MedDietScore, apresentaram contagens mais baixas de *Escherichia coli* (*E. coli*), impacto positivo em sintomas gastrointestinais, umidade fecal e bactérias totais, confirmando o efeito benéfico desta dieta na microbiota intestinal (MITSOU et al., 2017).

Garcia-Mantrana e seus colaboradores, recrutaram 27 adultos saudáveis, e notaram que os indivíduos que tiveram melhor adesão à dieta mediterrânea e estavam em consumo de nutrientes de origem vegetal

como proteínas vegetais e polissacarídeos, apresentaram níveis significativamente mais elevados de ácidos graxos de cadeia curta total e maiores contagens de bifidobactérias. Os autores concluíram, o impacto positivo desta dieta na microbiota intestinal (GARCIA-MANTRANA et al., 2018).

Em outra pesquisa, com duração de 3 meses, realizada em 18 adultos com sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m²) e 18 indivíduos com peso normal (IMC 18,5-24,9 kg/m²), consumindo o padrão alimentar mediterrânico, demonstrou que esta dieta conseguiu modular a composição da microbiota intestinal, especificamente as bactérias do ácido láctico (LUISI et al., 2019).

CONCLUSÃO

Os principais achados desta pesquisa demonstraram que os hábitos alimentares saudáveis como a ingestão da dieta mediterrânea, intervém na composição e na modulação da microbiota intestinal. Todavia, tem-se a necessidade de mais estudos relacionados ao tema, a fim de solidificar por evidências científicas a interação dieta e microbiota.

REFERÊNCIAS

FILIPPIS, F. et al. High-level adherence to a Mediterranean diet beneficially impacts the gut microbiota and associated metabolome. *Gut*, v. 65, n. 11, p. 1812-1821, 2016.

GARCIA-MANTRANA, I. et al. Shifts on Gut Microbiota Associated to Mediterranean Diet Adherence and Specific Dietary Intakes on General Adult Population. *Frontiers in microbiology*, v. 9, p. 1-11, 2018.

GONÇALVES, J.F.L. Influência da Dieta Mediterrânica na Microbiota. TCC (Graduação) – Curso de Ciências da Nutrição, Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, 2020.

JIN, Q. et al. Metabolomics and Microbiomes as Potential Tools to Evaluate the Effects of the Mediterranean Diet. *Nutrients*, v. 11, n. 1, p. 1-27, 2019.

LUISI, M.L.E. et al. Effect of Mediterranean Diet Enriched in High Quality Extra Virgin Olive Oil on Oxidative Stress, Inflammation and Gut Microbiota in Obese and Normal Weight Adult Subjects. *Frontiers in pharmacology*, v. 10, p. 1-9, 2019.

MERRA, G. et al. Influence of Mediterranean Diet on Human Gut Microbiota. *Nutrients*, v. 13, n. 1, p. 1-12, 2021.

MITSOU, E.K. et al. Adherence to the Mediterranean diet is associated with the gut microbiota pattern and gastrointestinal characteristics in an adult population. *The British journal of nutrition*, v. 117, n. 12, p. 1645-1655, 2017.

VIEIRA, L. et al. A influencia da dieta na flora microbiana intestinal. *Revista Higeia*, v. 6, n. 2, p. 31-40, 2021.